

SISTEMA DE MOVILIDAD CON CONTROL GESTUAL Y SEGURIDAD ULTRASÓNICA

Mayluz Ballestas¹, Leidys Suárez², Lina Sánchez³ Universidad Dr. José Gregorio Hernández¹⁻³. Maracaibo, Venezuela¹⁻³, mayluzballestas058@ujgh.edu.ve¹, leidyssuarez259@ujgh.edu.ve², lina.sanchez@ujgh.edu.ve³

Resumen— Esta investigación proyectiva, aborda el desarrollo de un prototipo de vehículo de movilidad asistida controlado mediante gestos de la mano, integrando un sistema de seguridad ultrasónica para la detección de obstáculos, orientado a usuarios con movilidad reducida. Se establecieron cuatro objetivos específicos: analizar la situación actual, determinar los requerimientos funcionales, diseñar la estructura lógica-físico y crear el prototipo del sistema. La metodología Scrum facilitó la implementación, adaptación eficiente y validación continua de los requisitos. El sistema consta de un sensor transductor de gestos, un microcontrolador como unidad de procesamiento, y sensor ultrasónico para la monitorización del entorno. Los resultados preliminares demuestran un control fiable de los movimientos básicos (avance, retroceso, giros) y una respuesta eficaz del sistema de seguridad, que detiene el vehículo automáticamente al detectar un objeto dentro del umbral predefinido. El proyecto se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 9 y 10 de la agenda 2030.

Palabras clave— Control Gestual, Microcontrolador, Movilidad Asistida, Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), Proyectiva, Scrum, Seguridad Ultrasónica, Sistema.

Abstract— This projective research addresses the development of an assisted mobility vehicle prototype controlled by hand gestures, integrating an ultrasonic safety system for obstacle detection, aimed at users with reduced mobility. Four specific objectives were established: to analyze the current situation, determine functional requirements, design the logical-physical structure, and create the system prototype. The Scrum methodology facilitated the efficient implementation, adaptation, and continuous validation of requirements. The system consists of a gesture transducer sensor, a microcontroller as the processing unit, and an ultrasonic sensor for environment monitoring. Preliminary results demonstrate reliable control of basic movements (forward, backward, turns) and an effective response from the safety system, which automatically stops the vehicle upon detecting an object within a predefined threshold. The project aligns with Sustainable Development Goals 3, 9, and 10 of the 2030 Agenda.

Keywords— Gesture Control, Microcontroller, Assisted Mobility, Sustainable Development Goals (SDG), Projective, Scrum, Ultrasonic Safety, System.

I. INTRODUCCIÓN

La creciente demanda de soluciones tecnológicas para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad motriz ha impulsado la investigación en el campo de la movilidad asistida [1]. Los sistemas de control tradicionales, como joysticks o pulsadores, pueden presentar limitaciones para usuarios con movilidad severamente reducida en extremidades

superiores, afectando su autonomía y aumentando el riesgo de accidentes por colisiones con el entorno, en especial cuando estos son dinámicos.

Este trabajo propone una alternativa innovadora: un sistema de movilidad que combina un control intuitivo por gestos de la mano con un sistema de seguridad reactivo basado en ultrasonidos. La sinergia entre estos dos módulos busca proporcionar al usuario facilidad de uso, confort y garantizar los niveles de

seguridad operacional que prevenga colisiones. El desarrollo se llevó a cabo aplicando la metodología ágil Scrum, asegurando un proceso de desarrollo flexible y centrado en la funcionalidad prioritaria del usuario final [2].

Para lograr el objetivo principal de la investigación se deberá cumplir con los objetivos específicos, los cuales son Analizar la situación actual de los sistemas para movilidad con control gestual y seguridad ultrasónica, determinar los requerimientos funcionales, diseñar la estructura lógica-físico y por último crear el prototipo. Así mismo, este proyecto se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030, particularmente con el ODS 3 (salud y bienestar) al mejorar la autonomía personal, ODS 9 (industria, innovación e infraestructura) mediante desarrollo tecnológico accesible, y ODS 10 (reducción de las desigualdades) al promover la inclusión social [3].

II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

A. Sistema de Movilidad

Un sistema de movilidad, conceptualizado bajo el modelo tecnología de asistencia para la actividad humana (HAAT), es la interfaz que permite la interacción entre el usuario (el humano), su actividad (el desplazamiento) y el contexto, facilitando la autonomía mediante el control del entorno, es decir su independencia [4][5]. La robótica potencia este modelo al integrar facultades de autonomía y seguridad, logrando que la interfaz no sea solo un puente de interacción, sino un sistema sensible y adaptativo capaz de responder eficazmente a las necesidades del usuario.

En otras palabras, un sistema de movilidad asistida se refiere a dispositivos tecnológicos diseñados para facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida, integrando acción mecánica, percepción del entorno y lógica de control para ejecutar movimientos seguros y eficientes. Por tal motivo, estos sistemas combinan sensores, actuadores y algoritmos para interpretar el entorno y ejecutar decisiones autónomas o semiautónomas durante el desplazamiento, lo cual es esencial para mejorar la autonomía del usuario en entornos reales [6].

B. Seguridad Ultrasónica

El término seguridad ultrasónica se refiere a un sistema de seguridad basado en ultrasonidos constituido por un mecanismo de evitación de colisiones (Collision Avoidance System) y diseñado para compensar las limitaciones en la percepción o el control del usuario, mediante la emisión de ráfagas acústicas, en donde el sistema genera un mapa de proximidad que permite al dispositivo (por ejemplo, la silla de ruedas) detenerse ante obstáculos que el sistema de control principal no ha procesado, proporcionando una burbuja de protección acústica alrededor del dispositivo [7].

Es importante mencionar, que la seguridad ultrasónica no sería posible sin la implementación de sensores ultrasónicos de seguridad, los cuales son dispositivos de detección de presencia que utilizan campos acústicos para monitorear zonas de peligro, su función principal es la protección del operario y del equipo mediante la detección de intrusiones en un perímetro predefinido, enviando una señal de interrupción al sistema de control (como un frenado de emergencia o cambio de trayectoria) cuando se viola la distancia mínima de seguridad [8].

C. Control Gestual

El control gestual es una técnica de interacción humano-máquina que aprovecha sensores y algoritmos para interpretar los gestos del cuerpo o extremidades con el fin de generar comandos de control sin necesidad de contacto físico directo, por ello, los sistemas de control gestual permiten una interacción más natural e intuitiva, siendo útiles en donde los métodos tradicionales de control (utilización de botones y almohadillas digitales) resultan limitantes [9].

Por tal motivo, los sistemas que involucran control gestual son aquellos que están integrado de hardware y software diseñado para capturar datos biomecánicos, interpretar su significado semántico y ejecutar una respuesta en tiempo real, todo ello sin contacto físico, únicamente utilizando movimientos matemáticos del cuerpo humano [10].

III. MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación es del tipo proyecto factible, ya que se centra en la elaboración de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales. Para ello, se estructura un marco metodológico proyectivo que define integralmente la ruta de intervención.

El marco metodológico define la ruta a seguir, desde el diseño y la selección de instrumentos hasta el análisis de resultados y la formulación de la alternativa. En consecuencia, el resultado final se presenta una propuesta factible y detallada, sustentada en objetivos, plan de acción, presupuesto y validación, respondiendo así a un diagnóstico profundo de la realidad en estudio [11].

Por lo antes mencionado, con el fin de materializar esta visión proyectiva en un prototipo funcional, se adoptó la metodología ágil Scrum, seleccionada por su eficacia en proyectos de ingeniería con requisitos evolutivos y alta necesidad de iteración continua [12], permitiendo una construcción incremental del sistema.

La investigación se clasifica como aplicada, dado que busca generar una solución tecnológica real orientada al control gestual y la seguridad autónoma en sistemas robóticos móviles, mientras que su diseño es experimental, ya que se manipularon variables independientes como los gestos captados mediante el acelerómetro MPU-6050 y la distancia medida por el sensor ultrasónico HC-SR04, para evaluar su efecto en las variables dependientes: desplazamiento del vehículo, activación de frenado y alertas de seguridad.

El proceso inició con un Sprint de planificación donde se definió y priorizó el Product Backlog según las historias de usuario; posteriormente, en el primer Sprint se implementó el módulo de control gestual, siguiendo principios de captura y filtrado de movimiento descritos en la literatura de interacción humano-prototipo [13]; en el segundo Sprint se incorporó el sistema de seguridad por ultrasonido, apoyado en trabajos previos que demuestran su eficacia en la prevención de colisiones en robots móviles [14].

Por último, en un tercer Sprint se integraron los módulos y se ejecutaron pruebas de integración, regresión y estrés, conforme a estándares para sistemas mecatrónicos [6]. Esta sinergia entre el enfoque proyectivo y la agilidad de Scrum facilitó la adaptación progresiva del diseño, identificando tempranamente inconsistencias en la interfaz de control y optimizando los algoritmos de procesamiento sensorial.

Es importante mencionar, que la implementación por sprints permitió validar cada componente de manera independiente antes de la integración global, obteniendo un prototipo funcional verificado experimentalmente en entorno controlado, demostrando ser una estrategia altamente efectiva para calibrar los sensores y ajustar los parámetros de control, aspectos críticos en sistemas de tiempo real con restricciones de seguridad.

A. Arquitectura del sistema

El sistema implementado sigue una arquitectura distribuida compuesta por dos subsistemas principales: un módulo de control (transmisor) y un módulo de movilidad (receptor), esto es con la finalidad de obtener una interacción intuitiva entre el usuario y el prototipo, optimizando la experiencia de control en entornos dinámicos.

B. Especificación de componentes

Para la construcción del prototipo se utilizó la lista de componentes descrita en la Tabla I. Estos fueron seleccionados por su disponibilidad, compatibilidad entre sí y fiabilidad en aplicaciones de robótica móvil de bajo costo.

TABLA I.
COMPONENTES UTILIZADOS

Categoría	Componente	Cantidad
Control y comunicación	Arduino ESP-32	2
		1
Sensores	Sensor Acelerómetro + Giroscopio MPU-6050	1
	Sensor Ultrasónico HC-SR04	1
Actuadores	Driver de Motor L298 N	1
	Motor DC Con Caja Reductora	2
Interfaz Hombre-Prototipo	Pantalla LCD 16x2	1
	Buzzer	1
	LED Verde	1
	LED Rojo	1
Mecánica y estructura	Ruedas para motores DC	2
	Rueda Loca	2
Pasivo y conexiones	Resistencia 220 Ω	2
	Condensador 100 μ F	1
	Condensador 0,1 μ F	1
	Miniprotoboard	2
	Cables Jumper	25
Alimentación	Interruptores	2
	Porta baterías	2
	Batería AA	4
	Batería 9V	1

C. Descripción del Módulo de Control Gestual (Transmisor)

El módulo de control gestual está compuesto por un microcontrolador ESP-32 seleccionado por su capacidad de procesamiento, conectividad inalámbrica integrada y su bajo consumo energético. Este módulo incorpora un sensor inercial MPU-6050, encargado de capturar aceleraciones y velocidades angulares en los ejes X, Y y Z. Los datos obtenidos son filtrados

mediante un algoritmo de promedios móvil, lo que permite reducir fluctuaciones y perturbaciones asociadas al ruido propio del sensor y normalizados para reducir ruido e inestabilidad.

Posteriormente, los valores filtrados se transforman en comandos discretos que permiten controlar el movimiento del dispositivo: avanzar, retroceder, girar a la izquierda, girar a la derecha y detenerse, estas instrucciones se transmiten hacia el módulo receptor mediante un enlace inalámbrico ESP-NOW, protocolo nativo del ESP32 que permite comunicación punto a punto sin necesidad de un router o infraestructura externa. Este mecanismo de comunicación ofrece baja latencia y alta estabilidad, características fundamentales para garantizar una interacción fluida y segura entre el usuario y el prototipo.

D. Descripción del Módulo de Movilidad (Receptor)

El módulo de movilidad lo conforma igualmente un microcontrolador ESP-32, encargado de recibir las instrucciones enviadas desde el módulo de control gestual mediante el protocolo ESP-NOW y ejecuta las acciones correspondientes sobre el sistema de tracción. El desplazamiento se logra mediante dos motores de corriente continua con caja reductora, controlados mediante un driver L298N que actúa como puente H, permitiendo invertir la polaridad de las señales para controlar el sentido de giro de cada rueda.

Con el fin mejorar la seguridad operativa, se integró un sensor ultrasónico HC-SR04 encargado de medir la distancia frontal. Cuando se detecta un objeto dentro de un rango crítico predefinido (30 cm), el ESP32 activa un mecanismo de detección inmediata, deteniendo el vehículo para evitar colisiones.

El sistema se complementa con una interfaz informativa compuesta por una pantalla LCD de 16x2, utilizada para mostrar el estado del sistema y mensajes de advertencia, además de un LED verde para indicar funcionamiento normal, un LED rojo para alertar sobre situaciones de riesgo, y un buzzer que emite señales acústicas ante la detección de obstáculos.

IV. RESULTADOS

Los resultados obtenidos durante las etapas iniciales de desarrollo y validación del sistema de movilidad con control gestual y seguridad ultrasónica permitieron establecer observaciones preliminares

sobre el rendimiento funcional del prototipo. En esta fase de pruebas, se evaluó el comportamiento básico de los subsistemas principales mediante ensayos controlados.

El módulo de control gestual mostró capacidad para interpretar con precisión los movimientos de inclinación de la mano en cuatro direcciones cardinales, activando los patrones de desplazamiento correspondientes en el módulo de movilidad. Las pruebas iniciales evidenciaron una correlación consistente entre la orientación del sensor MPU-6050 y la dirección de avance del vehículo.

Por su parte, el sistema de seguridad ultrasónica respondió de forma fiable ante la presencia de obstáculos dentro del rango establecido, activando la secuencia de frenado automático en todos los escenarios evaluados. Los mecanismos de alerta visual y sonora funcionaron correctamente, brindando retroalimentación inmediata al usuario ante condiciones de riesgo detectadas.

La comunicación inalámbrica entre los módulos transmisor y receptor se mantuvo estable durante las pruebas de corto alcance realizadas en condiciones controladas, permitiendo una operación remota fluida sin necesidad de conexiones físicas.

Aunque estos resultados iniciales reflejan un desempeño alentador del sistema, es necesario destacar que corresponden a una etapa temprana del proceso de desarrollo. La Tabla II presenta un resumen de las observaciones cualitativas recopiladas durante esta fase preliminar de evaluación.

TABLA II.
OBSERVACIONES PRELIMINARES DEL PROTOTIPO

Aspecto Evaluado	Comportamiento Observado	Condiciones de Prueba
Reconocimiento de gestos	Respuesta consistente a inclinaciones	Movimientos básicos en ambiente controlado
Detección de obstáculos	Activación correcta de parada automática	Obstáculos estáticos a 30 cm
Comunicación inalámbrica	Enlace estable y sin interrupciones	Entorno interior sin interferencias significativas
Interfaz de usuario	Activación adecuada de alertas visuales/auditivas	Condiciones normales de operación

Es importante acotar, que la lógica de operación del sistema se materializó mediante el entorno Arduino IDE, logrando una integración fluida entre el hardware y la lógica de control, evidenciándose en tiempos de respuestas mínimos. En la Figura 1 se presenta el código funcional del módulo de control gestual (transmisor) y la Figura 2 muestra la implementación final en el módulo de movilidad (receptor), el cual integra la lógica para el accionamiento de los motores con el algoritmo de seguridad ultrasónica diseñado para la prevención de colisiones.

```

Transmisor_def | Arduino IDE 2.3.6
Archivo Editar Sketch Herramientas Ayuda
Seleccionar Placa

Transmisor_def.ino
1 #include <esp_now.h>
2 #include <WiFi.h>
3 #include "I2cdev.h"
4 #include "MPU6050.h"
5
6 #if I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_ARDUINO_WIRE
7 #include "Wire.h"
8 #endif
9
10 // --- DEFINICIÓN DE PINES I2C PERSONALIZADOS ---
11 #define I2C_SDA_PIN 25
12 #define I2C_SCL_PIN 27
13
14 // --- BOTÓN AUXILIAR ---
15 // CAMBIO: Movido al Pin 4 porque el 27 ahora lo usa el SCL
16 const int AUX_SWITCH_PIN = 4;
17
18 // --- HARDWARE ---
19 MPU6050 mpu;
20
21 // --- MAC RECEPTOR ---
22 uint8_t receiverMacAddress[] = {0xF4, 0x65, 0x0B, 0x56, 0x8B, 0x54};
23
24 // --- ESTRUCTURA DE DATOS ---
25 struct PacketData {
26     byte xAxisValue;
27     byte yAxisValue;
28     byte switchPressed;
29 };
30 PacketData data;

```

Fig. 1 Código del Módulo de Control Gestual (Transmisor)

```

RECEPTOR_def | Arduino IDE 2.3.6
Archivo Editar Sketch Herramientas Ayuda
Seleccionar Placa

RECEPTOR_def.ino
1 #include <esp_now.h>
2 #include <WiFi.h>
3 #include <ESP32Servo.h>
4
5 // --- PINES ASIGNADOS DEL HARDWARE ---
6 // Motores (L298N)
7 int enableRightMotor = 22;
8 int rightMotorPin1 = 26;
9 int rightMotorPin2 = 27;
10 int enableLeftMotor = 23;
11 int leftMotorPin1 = 21;
12 int leftMotorPin2 = 19;
13
14 // Sensor Ultrasonico (HC-SR04)
15 const int TRIG_PIN = 18;
16 const int ECHO_PIN = 32;
17
18 // Servomotor (SG90 para Barrido)
19 const int SERVO_PIN = 13;
20 Servo servoMotor;
21
22 // Buzzer
23 const int BUZZER_PIN = 25;
24
25 // --- CONSTANTES DE CONTROL ---
26 // Velocidades (PWM 0-255)
27 const int SPEED_MAX = 255;
28 const int SPEED_TURN = 200;
29 const int SPEED_CURVE = 120;
30

```

Fig. 2 Código del Módulo de Movilidad (Receptor)

Finalmente, en la Figura 3 ilustra el sistema de movilidad con control gestual y seguridad ultrasónica, designado bajo el acrónimo MOVIGES. Esta denominación integra los dos ejes operativos del prototipo: Movilidad (MOVI) y Control Gestual (GES), fundamentándose conceptualmente en el eslogan “La libertad en tus manos”, y guardando una relación técnica directa con la disposición física del hardware, dado a que el módulo de control se ubica en la extremidad superior del usuario y la capacidad de desplazamiento-dirección depende de la interpretación de los gestos de la mano del usuario.

Fig. 3 Arquitectura general del Sistema de Movilidad con Control Gestual y Seguridad Ultrasónica (MOVIGES)

V. DISCUSIONES

Los resultados obtenidos en la fase inicial de pruebas permiten identificar fortalezas y áreas de mejora en el diseño del sistema. La correcta interpretación de los gestos por parte del módulo de control gestual evidencia una calibración adecuada del sensor MPU-6050 y una lógica de procesamiento eficiente, lo cual es fundamental para una interacción fluida entre el usuario y el prototipo; por tal motivo, dicha correspondencia entre los movimientos de la mano y las acciones ejecutadas por el módulo de movilidad sugiere que el sistema puede ser escalado a entornos más complejos con ajustes mínimos.

El sistema de seguridad ultrasónica mostró un desempeño confiable al detectar obstáculos dentro del rango preestablecido, activando el mecanismo de frenado automático de forma consistente. Sin embargo, se observó que la sensibilidad del sensor puede verse afectada por superficies irregulares o materiales que absorben ondas ultrasónicas, lo que plantea la necesidad de considerar sensores complementarios para futuros trabajos.

Respecto a la comunicación inalámbrica, el uso del protocolo ESP-NOW del ESP32 demostró ser una solución efectiva para distancias cortas en ambientes controlados. No obstante, se recomienda realizar pruebas en entornos con mayor interferencia electromagnética para evaluar la robustez del enlace en condiciones reales de operación, así como como superficies reflectantes, absorción acústica o interferencias electromagnéticas, que podrían influir en el comportamiento general del sistema.

Por otra parte, los mecanismos de retroalimentación visual y auditiva ofrecieron una interfaz clara para el usuario, aunque podrían mejorarse mediante la incorporación de indicadores más intuitivos o sistemas de voz sintetizada para aumentar la accesibilidad.

Finalmente, a pesar de estas limitaciones los resultados obtenidos muestran coherencia técnica con el marco conceptual planteado y con investigaciones previas que destacan el valor de los sistemas de asistencia inteligentes. En este sentido, el prototipo demuestra potencial para evolucionar hacia una solución más robusta, mediante mejoras en la estructura física, optimización del consumo energético y refinamiento de los algoritmos de filtrado de señal; por lo que estas adaptaciones permitirían su aplicación en escenarios reales de movilidad asistida, ampliando su utilidad práctica.

VI. CONCLUSIONES

El desarrollo del Sistema de Movilidad con Control Gestual y Seguridad Ultrasónica permitió demostrar la viabilidad técnica de integrar sensores inerciales y tecnologías de detección de obstáculos en un prototipo orientado a la movilidad asistida. La metodología ágil Scrum facilitó un proceso iterativo que hizo posible ajustar los requerimientos funcionales, validar progresivamente cada módulo y obtener un prototipo funcional a pequeña escala.

Los resultados preliminares evidencian que el control gestual mediante acelerómetro ofrece una alternativa intuitiva y accesible para usuarios con movilidad reducida, mientras que el sistema ultrasónico proporciona una capa de seguridad fundamental al detener el vehículo dentro de un umbral de distancia crítico.

Si bien el módulo de movilidad presenta restricciones propias de su carácter experimental y de la escala reducida del prototipo, los resultados obtenidos sugieren que los elementos seleccionados como el microcontrolador, los sensores, el módulo de comunicación inalámbrica y la estructura mecánica ofrecen una base adecuada para evolucionar hacia una versión más robusta

Asimismo, la activación automática de alertas visuales y auditivas refuerza la confiabilidad del sistema y demuestra el potencial de este enfoque en aplicaciones reales de asistencia. En conjunto, esta investigación confirma la viabilidad de integrar control gestual y seguridad ultrasónica como una solución prometedora, versátil y de bajo costo para sistemas de movilidad personal, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados a la salud, la innovación y la reducción de desigualdades. Se concluye que el prototipo sienta bases sólidas para trabajos futuros orientados a la ampliación de capacidades, pruebas en usuarios finales y optimización del diseño físico-funcional del sistema.

REFERENCIAS

- [1] World Health Organization. Global report on assistive technology; 2022. Disponible: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240049451>
- [2] K. Schwaber and J. Sutherland, The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum, 2020. Disponible: <https://scrumguides.org/>
- [3] United Nations, The 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015. Disponible: <https://sdgs.un.org/2030agenda>

- [4] O. Atigossou, S. Capo-chichi, P. Mitchaï and A. Honado, Evaluating the Impact of Assistive Technologies on Individuals With Disabilities in Benin: Protocol for a Cross-Sectional Study. JMIR, vol 13, December 2024. Disponible: <https://www.researchprotocols.org/2024/1/e60869/>
- [5] E. Smith, S. Huff, H. Wescott, R. Daniel, I. Ebuenyia, J. O'Donnell, M. Maalim, W. Zhang, C. Khasnabisc and M. MacLachlan, Assistive technologies are central to the realization of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Taylor & Francis Group. 2024, vol 19, no.2, 486–491. Disponible: <https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/17483107.2022.2099987?needAccess=true>
- [6] B. Siciliano and O. Khatib, Springer Handbook of Robotics, 2nd ed. Springer, 2016. Disponible: https://www.academia.edu/26665877/Handbook_Springer_of_Robotics
- [7] A. Cook, J. Polgar and P. Encarnação, Assistive Technologies: Principles and Practice, 5th ed. Elsevier Health Sciences, 2019. Disponible: <https://www.perlego.com/ereader/2938145>
- [8] M. Groover, Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems, 7ma ed. Wiley, 2020. Disponible: <https://studylib.net/doc/26340719/fundamentals-of-modern-manufacturing-materials--processes>
- [9] C. Kühn (2024, Mayo 16), Uso del control por gestos en las modernas HMI de pantalla táctil [Online]. Disponible: <https://www.interelectronix.com/es/uso-del-control-por-gestos-en-las-modernas-hmi-de-pantalla-tactil.html>
- [10] M. Oudah, A. Al-Naji and J. Chahl, Hand Gesture Recognition Based on Computer Vision: A Review of Techniques, Journal of Imaging, vol 6, no. 8, July 2020. Disponible: <https://www.mdpi.com/2313-433X/6/8/73>
- [11] I. Carhuancho, F. Nolzaco, L. Sicheri, M. Guerrero, K. Casana, Metodología para la investigación holística. Guayaquil, Universidad Internacional de Ecuador, 2019. Disponible: <https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/3893/3/Metodolog%C3%ADa%20para%20la%20investigaci%C3%B3n%20hol%C3%ADstica.pdf>
- [12] K. Singh, Agile Methodology for Product Development: A Conceptual Study, International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, vol.10 Issue-1, May 2021. Disponible: <https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v10i1/A58990510121.pdf>
- [13] J. R. Medina, M. Lawitzky, A. Mortl, D. Lee and S. Hirche, An Experience-Driven Robotic Assistant Acquiring Human Knowledge to Improve Haptic Disponible: <https://mediatum.ub.tum.de/doc/1116646/81378.pdf>
- [14] R. Siegwart, I. Nourbakhsh and D. Scaramuzza, Introduction to Autonomous Mobile Robots, 2nd ed. Disponible: https://rpg.ifi.uzh.ch/docs/teaching/2025/Ch4_AM_Robots.pdf